

ГЛОБАЛ САВДО УРУШИНING БАЪЗИ БИР ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ САБАБЛАРИ ТЎҒРИСИДА

ҲАКИМОВ Равшан Тулқунович

*Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти бош
илмий ходими, юридик фанлар доктори, доцент*
Elektron pochta: ngo_uzail@mail.ru

Аннотация: мақолада муаллифлар ҳозирги даврда жаҳонда юз бераётган глобал савдо уруш ҳолларига, айниқса АҚШ ва Хитой ўртасидаги бож тарифлари билан боғлиқ савдо тўқнашувларига эътибор берганлар ва мазкур ҳолат халқаро савдога салбий таъсир кўрсатиши ҳамда кўпгина мамлакатларнинг иқтисодиётига зарар етказишини таъкидлаб, Ўзбекистон Республикаси учун ҳам бу борада тегишли ҳимоя чораларини қўллашни мақсадга мувофиқ деб тан олганлар. Божларга нисбатан эса, муаллифлар шуни таъкидлаганларки агар импорт ёки экспорт қилинадиган барча товарларнинг қийматига тариф белгиланса, "Ad Valorem" деб аталади бу тариф. Агар турли мамлакатларга турли тариф ставкалари қўлланилса, улар камситувчи тарифлар деб аталади. Агар турли мамлакатлар учун бир хил тариф ставкалари ўрнатилган бўлса, улар даромад тарифлари деб аталади. Энг кўп қўлланиладиган тариф эса ҳимоя тарифидир, агар тариф асосан ҳимоя қилиш учун ўрнатилган бўлса хорижий рақобатлардан маҳаллий ҳимоя тарифи, деб аталади.

Калит сўзлар: ГАТТ, даромад тарифлари, Хитой, камситувчи тариф, ҳимоя тарифлари, Ad Valorem, ЖСТ, савдо уруши, Уругвай раунди, савдо уруши муносабати билан олтинга бўлган нархларнинг ошиши.

Аннотация: В статье авторы обращают внимание на текущую мировую торговую войну, особенно на торговые конфликты между США и Китаем, связанные с тарифами, и подчеркивают, что данная ситуация оказывает негативное влияние на международную торговлю и наносит ущерб экономикам многих стран, и признают целесообразным применение Республикой Узбекистан соответствующих защитных мер в этой связи. Что касается тарифов, авторы подчеркнули, что если тариф устанавливается на стоимость всех импортируемых или экспортируемых товаров, то он называется «Ad Valorem». Если к разным странам применяются разные тарифные ставки, они называются дискриминационными тарифами. Если для разных стран установлены одинаковые ставки тарифов, они называются доходными тарифами. Наиболее часто используемым тарифом является защитный тариф, который называется

внутренним защитным тарифом, если он устанавливается в первую очередь для защиты от иностранной конкуренции.

Ключевые слова: ГАТТ, подоходный тарифы, Китай, дискриминационный тариф, защитные тарифы, Ad Valorem, ВТО, торговая война, Уругвайский раунд, повышение цен на золото как следствие торговой войны.

Annotation: In the article, the authors draw attention to the current world trade war, especially the trade conflicts between the United States and China related to tariffs, and emphasize that this situation has a negative impact on international trade and harms the economies of many countries, and recognize the appropriateness of the application of appropriate protective measures by the Republic of Uzbekistan in this regard. With regard to tariffs, the authors emphasized that if a tariff is set on the value of all imported or exported goods, it is called "Ad Valorem". If different tariff rates are applied to different countries, they are called discriminatory tariffs. If the same tariff rates are set for different countries, they are called revenue tariffs. The most commonly used tariff is the protective tariff, which is called a domestic protective tariff if it is set primarily for protection from foreign competition.

Keywords: GATT, revenue tariffs, China, discriminatory tariff, protective tariffs, Ad Valorem, WTO, trade war, Uruguay Round, rise in gold prices as a result of trade war.

Халқаро савдода тарифларнинг қўлланилиши, албатта, кўпгина муаммолар билан боғлиқ бўлиши ва уларни узил кесил ҳал этиш масаласи ҳанузгача етарли даражада ҳал этилмаганлигига эътибор қаратиш лозим. Чунончи, ГАТТнинг 8-раунди 1986 йилда бошланган Уругвай раунди деб номланади. Аъзо давлатлар музокаралар олиб боришди ва бу музокаларда тарифлар, тарифсиз чора-тадбирлар, тропик ҳудудларда ишлаб чиқариш, табиий ресурсларга асосланган маҳсулотлар, қишлоқ хўжалиги, ГАТТ моддалари, кафолатлар, кўп томонлама савдо музокаралари келишуви, субсидиялар, низолар, молиявий ҳисоб-китоблар, савдо билан боғлиқ интеллектуал мулк ҳуқуқлари (TRIPPS), савдо билан боғлиқ инвестициялар ва чора-тадбирлар (TRIMS), ГАТТ тизимининг ишлаши (FOGS). Ушбу масалалар бўйича жиддий музокараларга қарамай мамлакатлар келишувга эриша олмади ва аъзо давлатлар бир бирига нисбатан савдо ва носавдо тўсиқларидан фойдаланишга давом этдилар. Бу ҳолат эса маълум даражада давлатлар ўртаси савдо урушларини юзага келиши учун маълум асос сифатида қўлланилишига олиб келиши мумкин.

Савдо урушларнинг тушунчаси давлатлар ўртасидаги савдо муносабатларида бир бирига нисбатан протекционистик тадбирлардан фойдаланиб, рақибга мансуб юборилаётган товар маҳсулотларига нисбатан юқори бож ставкаларига эга тўловларни белгилаш ва хорижга кетаётган экспорт молларини юқори нарҳда

бағолаш каби ҳаракатлардан иборатдир. Трамп бошлаган савдо уруши иккита йирик иқтисодий мамлакатни бир бири билан савдо урушида олишишига ва оқибатда бундай уруш бутун жаҳон иқтисодиётини чўктиришга сабаб бўлиши мумкин.

Бу борада жаҳон журналистларнинг савдо уруши ва савдо музокараларига тайёр давлатлар ҳақидаги саволларига жавоб берар экан, Президент Трамп шундай таъкидлади: “Ҳеч нарса яқунлангани йўқ, лекин бизда бошқа давлатлар, жумладан, Хитойдан жуда катта тезкорлик ҳаракатлари бор”. Америка ташаббуси билан юзага келган божлар уруши асосида унинг Хитой билан бўлган зарбалар алмашинувидан сўнг Президент Дональд Трамп савдо соҳасида бутун олам билан бўлган қарама-қаршиликни тобора ейиш мақсадларида 90 кунлик танаффусни эълон қилди. Эҳтимоли борки, Хитойдан Америка бозорларига етказиб берилаётган маҳсулотларнинг 80 фоизлик ҳажмини етказиб берилишини вақтинчалик тўхтаб қолиши билан боғлиқ ноҳуш оқибатларга нисбатан реакция сифатида юзага келган танаффус америкалик истъемолчилар учун мўътадил савдо режимлар тўғрисида маҳсулотларни етказиб берувчи муқобил манбалар билан келишиб олишга нияти мавжуддир. Аммо шу вақт АҚШ ва Хитой билан бўлган муносабатлар боши берк кўчага кириб қолган. Трампнинг тарифлари ва Американинг Хитой билан савдо соҳасидаги тўқнашуви жаҳон иқтисодиётини катта ларзага келтириб, унинг ҳажми 115 триллион долларга тенг бўлиши мумкин. Божларнинг даражасини Пекин томонидан 104 фоизгача тенглаштирганидан сўнг – Вашингтоннинг янги қадами божларни 125 фоизгача ошириш билан боғлиқ бўлди. Мазкур вазият сиёсий соҳада ўз ечимини талаб қилмоқда, тарифларнинг нархи тобора юқорилаб бориши натижасида 125 фоиз ҳам кам кўринди⁴². Уолл стритдаги пасайиш кеча Уолл-стритдаги пасайиш кеча Оқ уй Хитойга бож тўлови аввал айтилганидек 125 фоиз эмас, балки 145 фоизни ташкил этгани ва дунёнинг биринчи ва иккинчи рақамли иқтисодиётлари ўртасидаги кенг кўламли иқтисодий урушнинг кенг кўламли оқибатлари чуқурлаша бошлаганидан сўнг яна давом этди.

2025 йил 2 апрель Чоршанба кунги эйфориядан сўнг, кўплаб мамлакатларга “ўзаро тарифлар” жорий этиш бўйича 90 кунлик пауза бўлиши, баъзи ҳолларда деярли 50 фоизга етиб бориши ҳақидаги эълон ортидан қимматли қоғозлар баҳоси кўтарилганида, бозор яна бир силкиниш билан пастга тушди.

S&P 500 бир кун аввал 9,5 фоизга ошганидан кейин 3,5 фоизга тушиб кетди. 2001-йилдан буён энг яхши кунидан сўнг технологик оғир NASDAQ индекси 4,3 фоизга, Dow индекси эса 2,5 фоизга тушди.

Валюта бозорларида АҚШ долларининг ўнлаб тенгдошлари саватига нисбатан индекси иқтисодий уруш унинг глобал захира валютаси мақоми учун

⁴² Қаранг: <https://www.kommersant.ru/doc/7641460>.

нимани англатиши ҳақидаги саволлар ортиб бораётган бир пайтда 1,9 фоизга тушиб кетди.

125 фоизлик тўлов “ўзаро тариф” деб номланган ва Хитойнинг жавоб чораларига жавобан чора-тадбирлардан иборат эди. Бу Трампнинг 2-апрелдаги “озодлик куни”дан олдин эълон қилинган тарифларнинг 20 фоизга ошишига тўғри келди.

Ўтган ҳафта олтин нархи янги рекорд даражага кўтарилиб, 3000 доллардан ошди, бу ҳам узок муддатли тендентсиялар, ҳам Трамп маъмуриятининг иқтисодий сиёсати таъсири натижасида доллар барқарорлигига нисбатан ноаниқлик кучайиб бораётганидан далолат беради⁴³.

Йил бошидан бери олтин нархи 14 фоизга ошди ва глобал иқтисодий ва молиявий беқарорликнинг кучайиши шароитида ҳам институтсионал, ҳам чакана инвесторлар хавфсиз бошпана излаётган бир пайтда унинг ўсиши давом этишига ишониш учун барча асослар мавжуд.

2000-йилдан буён АҚШ молия тизимига тўғри келган ва ҳеч қандай реал қиймат билан қўллаб-қувватланмайдиган, аммо АҚШ давлатининг заифлашиб бораётган иқтисодий кудратига боғлиқ бўлган фиат валютаси, долларга асосланган халқаро молия тизимининг узок муддатли ҳаётийлиги ҳақидаги саволларни кўтарган бир қатор инқирозлар фонидида олтин ўн баробар ошди.

Олтин нархи 2008 йил март ойида АҚШ молия тизимида ипотека кредитлари бозорида бошланган беқарорлик белгилари намоён бўла бошлаганида, 2008 йилги глобал молиявий инқирозга олиб келган ва АҚШ ҳукумати ва Федерал резерв тизими АҚШнинг йирик молия институтлари ва корпоратсияларини қутқарган ҳолда олтин нархи 1000 доллардан ошди.

2020 йил август ойида глобал молиявий тизимнинг таянчи бўлган АҚШ ғазначилик облигациялари бозори қотиб қолган ва Федерал захира тизими триллионлаб долларларга интервенция қилишга мажбур бўлган пандемия бошланган молиявий инқироз шароитида олтин нархи 2000 доллардан ошди.

Олтин нархининг сўнгги ўсишининг манбаларидан бири сўнгги уч йил ичида ҳар бирида 1000 тоннадан ортиқ олтин сотиб олган ривожланаётган бозорлар ва Хитойда марказий банклар томонидан харидларнинг кўпайиши бўлди.

Бу БРИКС мамлакатлари гуруҳи – Бразилия, Россия, Ҳиндистон, Хитой ва Жанубий Африканинг бошқа давлатлар ҳам қўшилган АҚШ долларидан ташқари муқобил тўлов тизимларини ишлаб чиқиш ҳаракатлари билан бирлаштирилди.

2022 йилнинг феврал ойида Украинада уруш бошланганда АҚШ бошчилигидаги йирик давлатларнинг Россия марказий банки активларини

⁴³ Қаранг: <https://kun.uz/kr/news/2025/04/09/savdo-urushlari-trampning-maqsadi-nima>.

музлатиш ва Россияни SWIFT халқаро тўлов тизимидан чиқариб ташлаш ҳақидаги қарори бу ҳаракатларга асосий туртки бўлди.

Яна бир муҳим рағбат ҳарбий харажатларнинг кўпайиши, корпоратсияларни COVID инқирози орқали қўллаб-қувватлаш учун ҳукумат харажатлари ва 2022 йилдан бошлаб фоиз ставкаларининг ошиши натижасида АҚШ давлат қарзининг тез ўсиши бўлди.

АҚШнинг қарзи ҳозирда 36 триллион долларга ошди ва унинг йиллик фоиз ставкаси 1 триллион долларни ташкил этади. Бу ҳолат қабул қилиниши мумкин эмас, жумладан, Федерал резерв тизими томонидан қабул қилиниши мумкин эмас.

2000 йилдан бери олтин нархининг ошишига туртки бўлган асосий омиллардан бири давлат қарзининг ўсиши бўлди, деди Financial Times нашрига қимматбаҳо металллар ва муҳим минералларга ихтисослашган Спротт Ассет Менежмент компаниясининг бош директори Жон Сиампаглия.

“Сўнгги 25 йил ичида глобал қарз даражаси кескин ошди ва бу иқтисодиёт ва бюджетларга реал босим ўтказа бошлади.

Қўшма Штатлар бу ўсиб бораётган инқирознинг марказида. Улар АҚШ долларининг жаҳон захира валютаси сифатидаги роли туфайлигина ўз қарзларини қўллаб-қувватлашга муваффақ бўлдилар, аммо узоқ муддатда дунёнинг энг қарздор давлати валютасига асосланган халқаро молия тизими барқарор эмас.

Ушбу узоқ муддатли тенденцияларнинг барчаси ҳозирда Трамп маъмурияти дунёнинг қолган қисмига қарши олиб бораётган иқтисодий уруш билан кучаймоқда, бу босқичда асосан тарифлар орқали, лекин кенгайиши кутилмоқда.

АҚШ Маъмурият ичида иккита қарама-қарши позиция илгари сурилмоқда. Бир томондан, АҚШнинг дунёнинг аксарият давлатлари билан савдо тақчиллигига сабаб, АҚШ экспортини жаҳон бозорларидан чиқариб юбораётган АҚШ долларининг юқори қиймати эканлиги таъкидланади.

Шу билан бирга, маъмурият долларнинг жаҳон захира валютаси сифатидаги мавқеини сақлаб қолишга қарор қилди. Трамп бу мақомни йўқотиш урушни йўқотиш билан баробар бўлишини айтди ва БРИКС гуруҳига ёки унинг ўрнини босмоқчи бўлган бошқа давлатга қарши тариф уруши билан таҳдид қилди.

Доллар курсининг ўсишининг сабабларидан бири, ортиқча мамлакатлар АҚШнинг молиявий активларига, хусусан, АҚШ ҳукумати қарзларига сармоя киритмоқда, уларнинг учдан бир қисми чет элликларга тегишли.

Бошқарувнинг иқтисодий муҳитида молиявий матбуотнинг муайян бўлимлари эътиборини тортадиган турли позитсиялар муҳокама қилинмоқда.

Ўтган ҳафтада FT шарҳловчиси Гиллиан Теттнинг мақоласида хавф остида бўлган баъзи муаммолар ёритилган. У Трампнинг тарифлар уруши кучайган сари,

“иктисодий ноаниқлик индекслари ҳатто 2020 йилги пандемия ёки 2008 йилги глобал молиявий инқироздан ҳам юқорига кўтарилгани”ни таъкидлади.

“Аммо ноаниқлик кучайиши мумкин. Барча тариф зарбалари учун яна бир савол бор: Трампнинг эркин савдога қилган ҳужуми капитал оқимиغا ҳужумга олиб келиши мумкинми? Товарларга тарифлар пул тарифлари учун дебоча бўлиши мумкинми?”

Унинг сўзларига кўра, бу ғоя яқин вақтгача ўсиб бораётган давлат қарзларини қўллаб-қувватлашда капитал оқимининг ўрни туфайли “ақлдан озган” бўлиб туюлган бўлса-да, энди у оммалашиб бормоқда. Ўтган ой, ўнг қанот таҳлил маркази, Вице-президент Ж.Д.Венсга яқин бўлган American Compass, капитал оқимиغا солиқлар келгуси ўн йил ичида 2 триллион доллар ошириши мумкинлигини айтди.

Ўтган ноябрь ойида иқтисодчи Стивен Миран томонидан глобал савдо тизимини қайта қуриш бўйича чоп этилган мақолада турли таклифлар илгари сурилган эди. Ўшандан бери Миран Оқ уйнинг Иқтисодий маслаҳатчилар кенгашининг раиси этиб тасдиқланди ва Wall Street Journal яқиндаги мақоласида таъкидлаганидек, “Уолл-стритдаги баъзилар” унинг ғояларини жиддий қабул қила бошладилар.

Капитал оқими солиғига кўшимча равишда, Миран 1985 йилдаги Плаза келишувининг қайта кўриб чиқилган версиясини таклиф қилди, унда Кўшма Штатлар, Япония, Германия, Буюк Британия ва Франция савдо мувозанатини камайтириш учун АҚШ доллари қийматини пасайтиришга келишиб олдилар.

Мираннинг таъкидлашича, келишув Мар-а-Лаго келишуви номи билан машҳур бўлган “ҳалқаро савдо балансига тўсқинлик қилувчи долларнинг доимий равишда ортиқча баҳоланишини” тузатиш учун зарур.

Ҳозирги шароитда Трамп уларга қарши иқтисодий уруш олиб бораётган бир пайтда, бошқа йирик давлатлар ҳеч қандай шароитда ихтиёрий равишда бундай келишувга рози бўлмайди.

Ўнг қанотга мансуб American Enterprise Институтини ходими Майкл Стрейн FTга берган интервьюсида шундай деди: “Европа ўз жамғармалари ва инвестиция нисбатларини мувозанатлаштирмайди ёки ўз валютасини фақат Трамп маъмурияти буни хоҳлаётгани учун қайта баҳолаш учун бошқа йирик макроиктисодий қадамларни ташламайди”.

Бундан ташқари, Плаза келишуви имзолангандан бери 40 йил ичида жаҳон иқтисодиёти Хитой ва Бразилия каби бошқа иқтисодиётларнинг ўсиши билан ўзгартирилди.

Аммо Мираннинг таклифлари Плаза типидagi келишувдан анча узокроқ. Улар орасида АҚШ ғазначилик облигацияларини муддатсиз облигацияларга

айлантирадиган АҚШ қарзининг қайта тузилиши киради. Яъни, улар фоизларни тўлашда давом этадилар, лекин асосий қарз ҳеч қачон қайтарилмайди. Янги тизим корпоратсиялар баъзан кредитларни тўлай олмаганларида қўллайдиган қарзни капиталга алмаштиришга ўхшайди.

Шартнома эвазига хорижий ҳукуматлар АҚШнинг “мудофаа соябони” остида қолади ва жазо тарифларига дучор бўлмайди.

FT иқтисод бўйича шарҳловчиси Мартин Волф бугун чоп этилган устунда шундай деб ёзган эди: “Бу қайсидир маънода “ҳимоя ракетаси” сифатида қаралиши мумкин”.

Ушбу босқичда, бундай таклифлар, одатда, ақл бовар қилмайдиган деб ҳисобланади, чунки рейтинг агентликлари уларни АҚШ қарзлари бўйича дефолт сифатида кўриб, долларнинг захира валютаси сифатидаги позитсиясини шубҳа остига қўйса. Бу “шундай драматик воқеа бўлар эдики, оқибатларини олдиндан айтиш деярли мумкин эмас”, деди FT⁴⁴.

Уларнинг умуман муҳокама қилинаётгани Америка империализми ва унинг молиявий тизими олдида турган улкан инқироздан далолат беради.

Ўсиб бораётган қарама-қаршиликларни сарҳисоб қилар экан, Standard and Chartered Bank ходими Стивен Энгландер ўтган ой ўз эслатмасида шундай деб ёзган эди: “Янги маъмуриятнинг муаммоси шундаки, у бир вақтнинг ўзида долларнинг заифлашишини, савдо тақчиллигини, капитал оқимини камайтиришни ва [доллар] халқаро захиралар ва тўловларда асосий валюта бўлиб қолишини истайди”.

Қандай иқтисодий ва молиявий чора-тадбирлар кўрилмасин, капиталистик тузумнинг қарама-қаршиликлари доимо йирик империалистик кучлар ўртасидаги зиддият – иқтисодий уруш ва пировард натижада ҳарбий тўқнашув – мамлакат ичидаги синфий кураш шаклида ҳал қилинади.

Трамп маъмуриятининг кўзга кўринган тартибсизликлари орасида аниқ бир мантиқ бор: дўстга ҳам, душманга ҳам тажовуз кучайган ва ишчилар синфига ҳужум кучайган.

Олтин нархининг ошишида намоён бўладиган ўсиб бораётган қарз ва доллар инқироzi ҳеч қандай иқтисодий ва молиявий қайта куриш билан ҳал этилмайди. АҚШнинг чексиз урушлар ва корпоратив олигархияни қутқариш натижасида тўпланган қарзи ишчилар синфидан катта миқдорда бойлик ўтказишни талаб қилади.

Шунинг учун Трамп маъмурияти, DOGE занжиридан бошлаб, ўз ҳужумларини ҳар қандай тарзда ишчилар синфига фойда келтирадиган ҳукумат харажатларига қаратиб, уни “чиқинди харажатлар”, деб атади.

⁴⁴ Қаранг: <https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/11/vreq-a11.html>.

Аммо у биладики, бундай чоралар ишчилар синфининг кўтарилишига сабаб бўлади ва hozirdan ҳам сабаб бўлмоқда ва уларни тинч йўл билан қўллаш мумкин эмас. Шунинг учун унинг иқтисодий дастури демократик ҳуқуқларга кенг қўламли ҳужум ва давом этаётган тоталитаристик давлат қурилиши билан бирга келади.

АҚШ ва Хитой ўртасидаги қарама-қаршиликда сўнгги кунларда мисли кўрилмаган даражадаги ўзаро савдо тўсиқлари ўрнатилди: 10 апрел куни тушдан бошлаб мамлакатлар ўртасидаги барча товарларни этказиб беришда тўланиши керак бўлган “кўзгу” божлари минус “танқидий” истиснолар товарларнинг ўзи нархидан ошиб кетади – де-факто бу бутун дунё бўйлаб савдо ҳажмининг ярим долларига тўхтаб қолиши (уч йиллик умумий ҳажми). тахминан 30 триллион доллар).

5 йил 9-апрел куни тушдан кейин Пекин 10-апрел куни тушдан бошлаб “импорт қилинадиган АҚШ товарларига қўшимча тариф ставкасини 34 фоиздан 84 фоизга” оширишини эълон қилди.

2025-йил 9-апрел куни кечкурун АҚШ Президенти Доналд Трамп Хитой товарларига божларни “дарҳол” 125 фоизга оширишини эълон қилди, аммо бу энди ҳеч қандай маънога эга эмас эди: кейинги ўсишлар, ҳа, ҳеч қандай иқтисодий маънога эга эмас – Жаҳон савдо ташкилоти маълумотларига кўра, 104 % ўзаро савдонинг 80 % га қисқаришини билдиради ва ҳатто яхши божхона тарифларини 10 % гача кўтаради.

Вашингтоннинг бутун дунё билан савдо уруши сценарийсидан “чекиниши” муҳимроқдир: худди шу баёнолда Доналд Трамп чоршанба куни 2 апрелдан 3 апрелга ўтар кечаси эълон қилинган 10 % дан ортиқ қўшимча божлар жорий этилишини ҳам “дарҳол” 90 кунга тўхтатиб қўйганини эълон қилди⁴⁵. Кейин, эслайлик, ўн фоизли тарифнинг жорий этилиши ёки “савдо номуносивблигини бартараф этиш учун” ушбу даражадан юқори божларнинг кўтарилиши 185 давлатга таъсир қилган бўлса, “орқага қайтариш” “75 дан ортиқ мамлакатлар”га таъсир қилади.

АҚШ тариф бўйича музокаралар учун биринчи бўлиб Хитой билан боғланишни истамайди⁴⁶. Вашингтон биринчи қадамни Пекин қилиши керак, деб ҳисоблайди, деб хабар беради CNN.

Бу позиция Хитой расмийларига етказилган, бироқ Пекин икки давлат раҳбарлари ўртасидаги суҳбатни ташкил этишдан бош тортмоқда, деди икки юқори мартабали амалдор. Трамп жамоаси бунга сабаблардан бири Хитойнинг “оғирлигини кўрсатишни” истамаслигида, деб ҳисоблайди.

⁴⁵ Қаранг: “Коммерсант” газетаси. 2025 йил 4 апрель.

⁴⁶ https://www.rbc.ru/politics/11/04/2025/67f897329a79472bf74d1da9?from=from_main_7.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси учун бундай тарифлар уруши қандай салбий таъсир кўрсатиши мумкин, - деган асосли савол туғилиши мумкин. АҚШ Ўзбекистонга нисбатан фақатгина тарифларнинг нархини 10 фоиз сифатида белгилади.

Ўзбекистон президенти уч-тўрт кун ичида халқаро молия бозорларида 10 трлн доллар маблағ йўқотилганини қайд этди. “Бу тебранишлар бизга таъсир қилмайди деб ўйлаганлар адашади. Ахир бу маблағларни бир қисми бизга инвестиция, кредит, евробонд орқали кириб келиши мумкин эди-ку!”⁴⁷, - деди Президент.

Дунё иқтисодиётидаги фавқулодда вазият Ўзбекистонга ҳам таъсир қилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев ҳудудларнинг туризм салоҳиятини ошириш ҳамда хорижий ҳамкорлар билан амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини жадаллаштириш юзасидан видеоселектор йиғилишида айтиб ўтди.

Давлат раҳбари дунё иқтисодиётида ҳозир фавқулодда вазият кузатилаётганини, уч-тўрт кун ичида халқаро молия бозорларида 10 триллион доллар маблағ йўқотилганини кўрсатиб ўтди.

Бу шароитда барча ҳокимлар, иқтисодий комплекс ҳудудлар иқтисодиётини кунлик таҳлил қилиши, ишлаб чиқариш ҳажмлари, иш ўринлари ва экспортни сақлаб қолиш масалалари билан тизимли шуғулланиши кераклиги қайд этилди

Иқтисодий комплекс масъулларига ҳар ҳафта тармоқма-тармоқ муаммоларни таҳлил қилиш ва янги таклифлар киритиш, туман ва вилоят ҳокимларига ўз ҳудудида тадбиркорлар масалаларига ечим топиб бориш топширилди.

2 апрель куни Трамп дунёнинг барча мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатларидан товарлар импортига бож жорий қилди. Минимал базавий тариф 10 фоизни ташкил этади, ўнлаб мамлакатлар учун кўзгули тарифлар 11 фоиздан 50 фоизгача ўзгариб туради.

Бунга жавобан Хитой Америка маҳсулотларига 34 фоизли бож жорий қилди ва Трампа ён бермоқчи эмаслигини айтди. Кейин Вашингтон Хитой импортига бошни 104 фоизгача оширди. Хитой Ташқи ишлар вазирлиги бунга жавобан, агар АҚШ “тариф ёки савдо урушини бошлаш ниятида бўлса”, Пекин “охиригача курашади”, деб жавоб берди⁴⁸.

АҚШ савдо уруши фонида жаҳон фонд бозорлари шиддат билан пасайишда давом этмоқда.

Иқтисодчи М.Холбоев АҚШ божларининг Ўзбекистон иқтисодиётига таъсирини баҳолади. Тўғридан-тўғри таъсир сезиларли бўлмайди – Ўзбекистоннинг АҚШга экспортининг атиги 14 фоизи тарифлар таъсирига тушади.

⁴⁷ Қаранг: <https://www.gazeta.uz/uz/2025/04/09/crisis>.

⁴⁸ Қаранг: <https://www.gazeta.uz/uz/2025/04/09/crisis/>

Бироқ савдонинг глобал секинлашуви мамлакатнинг экспорт даромадларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

АҚШ божлари таркибида Ўзбекистон нисбатан устунликка эга бўлган соҳаларни ривожлантириш имкониятларини кўриш мумкин, деди президентнинг ЖСТ бўйича махсус вакили А.Урунов. Унинг сўзларига кўра, тўқимачилик ва тикувчилик саноати янги инвестицияларни жалб қилиши ва экспортни кенгайтириши мумкин⁴⁹.

Хуллас, жаҳон савдосидаги инқироз, олам бозорларидаги акцияларни пастга тушиб кетиши, АҚШ ва Хитой ўртасидаги тарифлар уруши ва Президентимизнинг бу савдо урушларга нисбатан бўлган муносабатидан ташкил топган мақола юзага келади

Экспорт даромадларимиз эса импорт даромадлардан қараганда анча паст шунга асосан Ўзбекистонда ҳам савдо уруши бизга салбий ҳолларни яратиб бериши мумкин, инвестициялар сезиларли даражадада камаяди.

Кузимиз олдида янги савдо тартиблари шаклланмоқда аммо бу тартиблар қандай оқибатларни юзага келтириши ҳали номаълум, аммо бу ерда доллар тизими қулаб юань тизимини жаҳонга раҳбарлик қилиш оғишмаси сезилаяпти.

АДАБИЁТЛАР:

1. // <https://www.kommersant.ru/doc/7641460>.
2. // <https://kun.uz/kr/news/2025/04/09/savdo-urushlari-trampning-maqsadi-nima>.
3. // <https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/11/vreq-a11.html>.
4. “Коммерсант” газетаси. 2025 йил 4 апрель.
5. https://www.rbc.ru/politics/11/04/2025/67f897329a79472bf74d1da9?from=from_main_7.
6. // <https://www.gazeta.uz/uz/2025/04/09/crisis>.
7. // <https://www.gazeta.uz/uz/2025/04/09/crisis>.
8. // <https://www.gazeta.uz/uz/2025/04/09/crisis>.

⁴⁹ Ўша манбага қаранг